

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Modernidade revisada: o projeto de Lina Bo Bardi para o Centro Histórico de Salvador

Raissa Pereira Cintra de Oliveira

Arquiteta e Urbanista, Mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
raisamarela@yahoo.com.br

Modernidade revisada: o projeto de Lina Bo Bardi para o Centro Histórico de Salvador

Resumo

De que modo os princípios da arquitetura moderna circulam em uma determinada realidade? E como se revela a importação das idéias no âmbito de contextos distintos daqueles descritos pelo grupo hegemônico do CIAM? Colocar estas questões em pauta significa dar margem à ampliação da idéia de modernidade na arquitetura e urbanismo, à investigação das nuances do conceito “modernidade”, à discussão sobre a idéia de “ruptura” com o passado, e, portanto, ao questionamento do projeto como elemento fundador.

A partir da investigação do trabalho da arquiteta moderna Lina Bo Bardi em Salvador, principalmente no projeto para o Centro Histórico da década de 1980, procura-se evidenciar a atenção que a arquiteta propõe ao contexto preexistente e às relações estabelecidas entre homens e espaço durante a invenção da arquitetura. Nesta investida, o termo “invenção” torna-se mais apropriado, uma vez que, a proposta da arquiteta não ambiciona “romper” com a tradição criando um novo fundador, mas, significa ir de encontro com o existente, o antigo e o perdido. Esta forma de trabalhar estabelece uma outra relação com a história convencional, porque não reconstrói um desenvolvimento progressivo e linear do tempo, ou seja, não prioriza a separação entre presente e passado e, conseqüentemente, inibe a idéia de progresso. Vale dizer que a prática profissional da arquiteta está baseada numa formação e numa trajetória que aponta momentos paradigmáticos da discussão sobre a possibilidade do convívio entre permanência e inovação, o que de certa forma condiz com uma postura crítica frente a idéia de ruptura com o passado promovido pelo movimento moderno de vanguarda. O desafio colocado pelo uso de um sistema estrutural pré-fabricado para a construção em larga escala - inclusive na restauração - só é possível graças à posição crítica e à percepção artística e histórica individual da arquiteta. Nesta proposta, o uso da tecnologia industrial tem uma adaptação promovida no próprio desenvolvimento do projeto e na sua execução. Cada caso continua sendo particularizado neste sentido. Para tanto, acredita-se em se fazer “projetos pilotos”, aprimorando os elementos pré-fabricados e os processos de adaptação *in loco* para depois ampliar a solução no restante do tecido histórico. A técnica industrial só é aceitável porque o processo abrange basicamente duas etapas: aquela de fabricação industrial dos elementos pré-fabricados através de fôrmas de aço, utilização de mão-de-obra qualificada e rigoroso controle de qualidade, e a segunda, mas não menos relevante, a do canteiro, adaptando-se aos problemas particulares de cada lugar. Neste sentido, a ação não garante uma solução esquemática e repetidamente usada sem que se leve em conta a preexistência. No entanto, durante o processo, a consideração do valor artístico ou histórico é de inteira responsabilidade de uma arquiteta (no singular), na sua percepção e envolvimento com as questões de cunho cultural. A invenção do modo de usar a técnica construtiva industrial através de uma adaptação à tradicional e particular forma de implantação do conjunto mostra a capacidade criativa da arquiteta. A criação do novo e da tecnologia moderna não deixa de lado os limites colocados pela preexistência e os aspectos culturais envolvidos neste contexto. Contudo, estes limites são percebidos exclusivamente por Lina, de forma que, ainda que exista uma liberdade criativa, há também um respeito para com a construção antiga e a preexistência. O que é preciso chamar a atenção é que, apesar do uso da tecnologia padronizada, o modo de inserção desta tecnologia se difere em determinados momentos conforme o *locus* em que será implantada. É então através do limite entre o antigo e o novo, ou melhor, entre criatividade e respeito presente nas intervenções de Lina, que se pode considerar o seu procedimento.

Palavras Chave: intervenção urbana; arquitetura moderna; Lina Bo Bardi.

Abstract

How are the architecture's modern principles around the reality nowadays?

How to introduce news and different concepts from those CIAM's establishment? Discuss these questions means enlarge the idea of modernity into architecture and urbanism.

From the study of Lina Bo Bardi's works, we search how she pay attention to history environment and the relationship between men and space during the architecture invention. The word invention becomes more proper, at least that she didn't want break off with the tradition and create a new founder, however she wanted be close to the existence, the old and the lost. This way of work set up another link to conventional history, because doesn't restore a linear and progressive development of the time, furthermore, it doesn't detach the past from the present and consequently restraint the Idea of progress.

The challenger put in place by the use of pre-manufactory structure system for large scale buildings, including restore, is only possible as result of her critical point of view and artistic perception. In this project, the use of industrial technology was suitable during the evolvment and execution themselves. The use of industrial technology is only acceptable because the process involve basically two steps. First, the use of

iron-molds to build the pre-manufactories elements, qualified hands use, strict and rigorous quality control. Secondly, and not less important, the features of building scenario. The solution found doesn't warrant the use itself in repetitive way without consider the pre-existence environment. The artistic and history value are entirely architect's responsibility. The invention to use industrials concepts through the adaptation in the traditional features of the building shows the creative capacity of the architect. The creation of the new and the modern technology doesn't put apart the limits imposed by the existence and the cultural aspects. However these limits are only realized by Lina Bo Bardi, in such way that, besides the creative freedom, there is a respect to old buildings and pre-existence. In summary, it is through the borders between the old and the new or in other words, between the creative freedom and respect present in the Lina's interventions, that we can consider her works.

Key Words: urban intervention; modern architecture; Lina Bo Bardi.

Modernidade revisada: o projeto de Lina Bo Bardi para o Centro Histórico de Salvador.

Uma das maiores dificuldades encontradas ao se falar da arquitetura moderna é justamente em estabelecer seus limites, não apenas temporais e espaciais, mas, principalmente, sua definição. É inevitável deter-se sobre o tema conforme as condições e os modos de abordagem. A exemplo da história, a arquitetura não é realizada em termos absolutos. Dessa forma, este trabalho pretende abrir um parêntese sobre uma definição ao menos simplista da arquitetura moderna que a concebe como um momento de “ruptura” com o passado. Este alargamento do assunto não é uma forma de contradizer os termos já conhecidos, mas de abranger a complexidade que o tema proporciona e que enriquece as facetas da arquitetura moderna. Tudo isso fica mais evidente quando se trata do objeto aqui proposto como análise, uma intervenção num lugar considerado importante marco referencial da cidade e que, portanto, depende de um conhecimento específico sobre os termos da memória, da preservação e da restauração.

Assim, a partir da investigação do trabalho da arquiteta moderna Lina Bo Bardi em Salvador, principalmente no projeto para o Centro Histórico da década de 1980, procura-se evidenciar a atenção que a profissional propõe ao contexto preexistente e às relações estabelecidas entre homens e espaço durante a “invenção” da arquitetura.¹

Uma vez que se trata de uma análise sobre uma intervenção urbana no Centro Histórico de Salvador, é importante considerar a proposta enfrentada pela arquiteta Lina Bo Bardi em seu contexto mais abrangente, principalmente, no político-cultural. Apesar de não ser tema central do trabalho, esta conjuntura traçada rapidamente pretende questionar as afirmações que consideram pioneirísticas as “visões” ou mesmo “invenções teóricas” o modo integrado da arquiteta lidar com o projeto de intervenção e outras questões de cunho cultural ou social. O que se pretende dizer, mais precisamente, é que Lina Bo Bardi está inserida dentro de um contexto político-cultural da época, afirmando suas opiniões e crenças e que, portanto, estas convicções não devem ser entendidas como pioneirísticas, mas como um momento conjuntural.

O principal debate envolvido neste período entre os anos de 1975 e 1985 no Brasil é a relação entre o Estado e a Cultura, no campo da política, da representatividade, da participação democrática e, por fim, dos métodos envolvidos nas ações de intervenção para fins de

¹ Nesta investida, o termo “invenção” torna-se apropriado. Usa-se aqui “invenção” com o sentido usado por Giulio Carlo Argan quando aproxima a história da arte com a história da cidade. Conforme o autor a palavra “invenção” tem significados ambíguos: encontrar algo novo ou reencontrar algo antigo e perdido. Ou seja, diferentemente da história convencional, a história da arte não reconstrói um desenvolvimento progressivo, não evolui; vai de encontro à separação entre presente e passado, e, portanto, inibe a idéia de progresso.¹⁷ Vale dizer que a prática profissional da arquiteta Lina Bo Bardi está baseada numa formação e numa trajetória que aponta momentos paradigmáticos da discussão sobre a possibilidade do convívio entre permanência e inovação, o que, de certa forma, condiz com uma postura crítica frente a idéia de ruptura com o passado promovido pelo movimento moderno de vanguarda e, ainda, possibilita fazer um paralelismo com as discussões acerca das modificações na disciplina do restauro que naquele momento são cruciais. ARGAN, Giulio Carlo. *História da Arte como História da Cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.34. Este assunto é desenvolvido com mais profundidade na Dissertação de Mestrado da autora, que no momento, está em fase de finalização.

preservação do patrimônio². O que se pode perceber neste momento é que há uma constante preocupação com a “democratização da cultura”.³

O respeito para com a “espontaneidade da criação popular” é definido mais adiante como compromisso do Estado com os segmentos da sociedade mais desfavorecidos, o que resulta na concepção de cultura ligada às “formas de sobrevivência” dessas populações, na própria experiência de vida. “*Exigências prioritárias e não como excedente em relação a elas*”⁴, explica Gabriel Cohn. Estes desdobramentos da concepção de cultura nas políticas culturais, durante os dez anos traçados aqui como referência, têm como concepção a vinculação, ou melhor, a subordinação da política cultural à política social. “*Assiste-se a uma gradativa ‘socialização’ e uma ‘politização’ da própria idéia de cultura.*”⁵

Nota-se que a cultura tem um sentido derivado dos modos de agir e pensar, o que tem como consequência a subordinação da política cultural à política social. Sob a premissa da democratização, há então uma ampliação da concepção de cultura como algo articulado com os demais processos da sociedade. A consequência desta ampliação é perceptível no caso analisado de Salvador. É exatamente neste momento que se efetiva a descentralização dos anseios federais. Em Salvador, cria-se a Secretaria Municipal da Cultura e inicia-se no governo local o Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos de Salvador (vinculado à Fundação Gregório de Mattos). O principal objetivo deste programa é recuperar a vocação do centro da cidade não apenas no seu sentido simbólico, mas também reaver sua condição cotidiana de vida, como o trabalho, a moradia e o lazer. Pode-se considerar que a recuperação do centro está vinculada a uma questão mais ampla, em consonância com problemas locais e a partir da sistematização do território. Há então um procedimento de mudança de escala (território-cidade-centro) e, portanto, uma vinculação das questões de preservação patrimonial a um plano mais abrangente de intervenção.⁶

² A *Carta de Veneza* é publicada na *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* de 1987 (edição comemorativa dos 50 anos do Sphan), a qual revela algumas questões deste período. É relevante considerar também que no ano de 1985 é publicada a Declaração do México a qual discute as políticas públicas, e em 1986 a Carta de Washington, conhecida como carta internacional para a salvaguarda das cidades históricas.

³ Segundo Gabriel Cohn, a concepção oficial de cultura nessa década, num rápido exame, propõe a persistência de temas vinculados às mudanças políticas ocorridas na época. No entanto, existe uma constante revisão dos termos. O autor pontua pelo menos quatro definições de cultura neste período: 1. a cultura como somatória das criações do homem – herança do processo de criação humana. Este aporte é definido no início da década de 1970 nas gestões de Jarbas Passarinho e Ney Braga no MEC; 2. no fim da década de 1970, na gestão de Eduardo Portella no MEC, a de cultura como modo de ser, da vivência de determinadas parcelas da sociedade; 3. na gestão de Aluísio Pimenta, a cultura passa a ser reconhecida como responsável pelo papel de resistência à dominação hegemônica; 4. na voz de Celso Furtado, a cultura é vista sob sua condição de fonte de criatividade. COHN, Gabriel. Concepção oficial de cultura e o processo cultural. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, n.22, p. 7-10, 1987.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Pode-se dizer que este processo atinge o seu máximo por meio do manifesto apresentado na ocasião da criação do Ministério da Cultura. Conforme cita Cohn, o documento reclama que “[...] a cultura seja amplamente concebida como um processo decorrente dos diversos modos de agir e de pensar da sociedade brasileira. Assim, a política cultural não deverá restringir sua atenção somente a determinadas expressões da cultura, mas estender suas preocupações a aspectos fundamentais desse processo, como, por exemplo: saúde, educação, acesso e uso de solo, trabalho, habitação, etc”. *Idem*, p.8.

⁶ Este procedimento da mudança de escala, considerado um modelo corrente na atuação sobre os centros históricos hoje, não deixa de ser uma herança iniciada por Gustavo Giovannoni. Cf. CHOAY, Françoise. *A Alegoria do Patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade/Ed. Unesp, 2001, p.200.

Em 1986, Mario Kertész assume a prefeitura de Salvador. A nova administração tem uma concepção de cidade como um grande “objeto de cultura”. Com isso, três áreas da cidade são focos do programa da prefeitura: o Poligonal Centro Histórico, o Poligonal Itapagipe e o Poligonal Rio Vermelho. Lina Bo Bardi é convidada para conduzir o trabalho do Centro Histórico. O governo local, concebendo a cidade como “objeto de cultura”, favorece a leitura geral dos problemas enfrentados pela capital baiana. Com o objetivo de se criar um quadro amplo de intervenção, a prefeitura lança iniciativas para realizar obras públicas em grande escala. Não só o centro antigo deve ser recuperado, mas a cidade como um todo, através da construção de equipamentos públicos: escolas, passarelas, mobiliário, etc. Surge então a Faec (Fábrica de Equipamentos Comunitários da Prefeitura Municipal de Salvador), coordenada pelo arquiteto João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, e que objetiva criar elementos pré-fabricados de baixo custo e em larga escala. Os projetos de intervenção no Centro Histórico assessorados por Lina Bo Bardi têm como ponto de apoio esta visão geral de recuperação da cidade.

A concepção de cidade em sua inteireza, nos seus múltiplos espaços diferenciados, e a valorização das distintas características, a complexidade e a pluralidade são chaves de leitura democráticas e que estabelecem uma outra concepção de tempo e de espaço. O antigo tem características que devem ser respeitadas. O novo também tem aspectos particulares. Um não anula a importância do outro; o presente tem importância assim como o passado.

O projeto para o Centro Histórico de Salvador consiste na intervenção em algumas áreas pólos do Centro Histórico, como o Belvedere da Sé, o Largo do Pelourinho, a Ladeira da Misericórdia, o Projeto Barroquinha, o Conjunto Benin na Bahia, a Casa do Olodum, a Fundação Pierre Verger, a Casa de Cuba na Bahia, a Casa da Bahia em Cuba, a Casa da Bahia no Benin, além de toda a organização urbana de equipamentos, fluxos de pedestres, mobiliário, etc⁷.

⁷ A oposição do Sphan local às idéias da arquiteta acabam causando o veto de sua intervenção nas três praças. Ainda assim, os projetos pilotos são orientados por ela.

Figura1: Planta Geral do projeto proposto por Lina Bo Bardi e equipe.

Fonte: FERRAZ, 2000.

Conforme citado anteriormente é considerado que nesta recuperação os problemas sociais têm importância equivalente aos aspectos culturais envolvidos. Este fato é visível pela relevância dada à manutenção do zoneamento local e da população residente nos objetivos principais do projeto. O uso existente (comércio e serviços no primeiro andar e habitação popular na parte superior) é considerado um fator relevante na perspectiva e no processo de elaboração do projeto de restauração. É importante lembrar que a destinação dos monumentos já vinha sendo considerada uma questão prioritária no processo como meio eficiente para atingir o êxito da restauração, principalmente, a partir de experiências de intervenções realizadas internacionalmente, onde se percebe que a expulsão compulsória das dinâmicas existentes e em prol do mercado imobiliário ou da indústria turística acaba desfavorecendo a manutenção da memória que se pretende preservar. O tema da destinação faz parte do escopo das discussões internacionais sobre as questões relativas à tutela, o que fica mais visível na década de 1960, principalmente com a publicação da *Carta de Veneza*⁸

O objetivo da destinação do patrimônio pela prefeitura da capital baiana, no entanto, refere-se a caminhos diversos daqueles considerados na *Carta de Veneza*, principalmente sobre o aspecto

⁸ Vários são os exemplos de lugares que sofreram as conseqüências da modificação radical da dinâmica cotidiana local. No entanto, cabe aqui considerar que o uso e a destinação têm como objetivo primeiro seu aspecto conservativo, verificado na seguinte ressalva desta carta:

"A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela destinação deles a funções úteis à sociedade; tal destinação é portanto desejável mas não pode nem deve alterar a disposição ou decoração dos edifícios. É somente dentro destes limites que se deve conceber e se pode autorizar as modificações exigidas pelos usos e costumes." Carta de Veneza In: *Cartas Patrimoniais*. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000, p.94.

conservativo. A própria chancela da recuperação da cidade em larga escala acaba conformando um processo de restauração agregado aos problemas sociais. Resulta também numa preocupação conservativa bem diversa daquela proporcionada até então pelo nosso serviço de proteção aos bens patrimoniais, o Sphan, o qual tem como fim uma envergadura cultural aliada principalmente aos problemas artísticos. Numa visão mais ampla, sabe-se que a prefeitura se coloca o desafio de criar uma política pública de proteção que não àquela tradicionalmente herdada, vinculada ao aparelho burocrático estatal instrumentado sob ações autoritárias e limitadas a uma determinada classe social ou intelectual. O objetivo é criar meios que melhor representem a pluralidade e o acesso à cultura para o maior número de cidadãos. No entanto, fica a dúvida sobre o verdadeiro entendimento da palavra “restauração” envolvido neste caminho.

As atuais definições de restauração, principalmente aquelas definidas no território do campo disciplinar, excluem qualquer prerrogativa que tenha como fim último outros critérios que não os culturais⁹. A questão do uso, portanto, torna-se um meio para a perpetuação do objetivo cultural. No entanto, a proposta de restauração da prefeitura de Salvador parece englobar também aspectos de outras partes da cidade. Restaurar ganha um sentido amplo, de “consertar”, de dotar a cidade de qualidades ambientais através de intervenções não excludentes. As conseqüências da ampliação da definição de cultura no âmbito da política cultural parecem gerar um efeito duvidoso sobre os métodos que envolvem a restauração. Ignora-se toda uma deontologia do campo disciplinar da Teoria da Restauração. O aspecto social e econômico (o uso determinado da técnica construtiva industrial) ganha um sentido privilegiado que interfere no objetivo e na definição de restauração. Este aspecto duvidoso que diz respeito ao sentido de restauração deve-se também ao esquema construtivo proposto em larga escala. Num primeiro momento, parece perigoso conceber o projeto de restauração com o mesmo sistema construtivo adotado na cidade inteira: na produção pré-fabricada em argamassa armada a fim de diminuir os custos e assumir toda a cidade. Apesar de parecer algo promissor, em se considerar principalmente a possibilidade de diminuir custos e ter um grande alcance, fica a dúvida se o resvalamento do sistema construtivo industrial em larga escala no processo de restauração é resultado da liberdade criada com a ampliação da definição de cultura e o extenso sentido de “restauração” colocado pela prefeitura, ou ainda, é de fato algo proposital, visto que o valor artístico é menos considerado na área do conjunto do centro histórico baiano. Sabe-se que, no caso da Bahia, o valor atribuído ao centro histórico vinha principalmente por parte da relevância documental do modo de ocupação pitoresca de uma cidade-colônia portuguesa. As edificações não são consideradas exemplares tipológicos de grande valor artístico, no sentido de riqueza de detalhes ou minúcia do modo de fazer colonial. Inclusive, acredita-se num caráter quase “provisório” das edificações.¹⁰ Há então

⁹ CARBONARA, Giovanni. *Avvicinamento al restauro*. Teoria, storia, monumenti. Napoli: Liguori Editore, 1997.

¹⁰ HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Schwarcz, 1999, p.110. Ver também REIS FILHO, Nestor. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1983. O professor Maurício Chagas também faz referência a este assunto. CHAGAS, Maurício de Almeida. *Modernismo e tradição: Lina Bo Bardi na Bahia*. Dissertação de Mestrado da área de Desenho Urbano apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 2002, p.156-157.

uma hierarquia de valores já estabelecida pelos estudos sobre a história da ocupação da cidade e que dá menor peso à artisticidade deste conjunto urbano. Dessa forma, abre-se a perspectiva de se considerar uma maior liberdade durante as intervenções mais isoladas, no caso, através do uso em larga escala da tecnologia industrial. Esta problemática só é colocada aqui porque durante o processo de intervenção a questão dos valores é frequentemente trabalhada e aparece em algumas falas da equipe de intervenção. O professor Maurício Chagas, que participou de perto do projeto de execução do *Projeto Piloto Ladeira da Misericórdia*, mostra os valores principais que Lina Bo Bardi quer preservar:

“Para ela, o que realmente vale é a percepção antropológica da vivência do lugar, o modus vivendi da sua população e o conjunto indissociável formado por relevo, tipologia construtiva, morfologia dos espaços públicos e o uso cotidiano. [...] Busca com isso, mais que contextualização e afirmação das diferenças, um projeto social abarcando os conflitos e contradições do mundo real [...]”¹¹

A pergunta é: neste caso, o aspecto “artístico”, deixado em segundo plano, acaba condizendo com a flexibilidade do significado da palavra restauração? Sendo a artisticidade um elemento subjacente aos fatores sociais e documentais na concepção de cultura envolvida neste caso específico, a restauração poderia seguir outros rumos que não aqueles pretendidos pelo Sphan ou mesmo aqueles colocados pelo campo da Teoria da Restauração? Proposital ou não, o desafio é posto em questão: fazer uma restauração com uma técnica moderna por excelência, ou seja, industrial e em larga escala.

Apesar do perigo que se coloca em relação ao conflito entre as novas definições de cultura e os meios de conservação e restauração, não se desconsidera a ampliação do campo e nem mesmo o desafio do uso da técnica construtiva industrial no projeto de restauração. É possível valer-se da mesma técnica construtiva para produzir equipamentos públicos e elementos para a restauração do centro antigo? Esta questão parece bastante importante na medida em que poderia ser um tema colocado no momento da reconstrução no pós-guerra europeu, após a destruição em massa. No entanto, não se encontram, na bibliografia, ações que promovam tal iniciativa. As soluções construtivas em larga escala na Europa do pós-guerra geralmente são usadas na construção do novo, principalmente para sanar os problemas do déficit habitacional. Ao contrário, as propostas construtivas nos projetos de restauração são definidas caso a caso e não previamente (como é o exemplo da proposta da prefeitura de Salvador). Seria Salvador um momento de conciliação das disciplinas através de uma proposta híbrida?

O desafio colocado pelo uso de um sistema estrutural pré-fabricado para a construção em larga escala - inclusive na restauração - não deixa de ser uma engenhosidade possível. Contudo, só é

¹¹ Idem, p.157.

possível graças à posição crítica e à percepção artística e histórica individual da arquiteta Lina Bo Bardi. No caso da intervenção do Centro Histórico de Salvador, o uso da tecnologia industrial tem uma adaptação promovida no próprio desenvolvimento do projeto e na sua execução. Cada caso continua sendo particularizado neste sentido. Para tanto, acredita-se em se fazer “projetos pilotos”, aprimorando os elementos pré-fabricados e os processos de adaptação *in loco* para depois ampliar a solução no restante do tecido histórico. A técnica industrial só é aceitável porque o processo abrange basicamente duas etapas: aquela de fabricação industrial dos elementos pré-fabricados através de fôrmas de aço, utilização de mão-de-obra qualificada e rigoroso controle de qualidade, e a segunda, mas não menos relevante, a do canteiro, adaptando-se aos problemas particulares de cada edificação.¹² Neste sentido, a ação não garante uma solução esquemática e repetidamente usada sem que se leve em conta a preexistência. No entanto, durante o processo, a consideração do valor artístico ou histórico é de inteira responsabilidade de uma arquiteta (no singular), na sua percepção e envolvimento com as questões de cunho cultural. A invenção do modo de usar a técnica construtiva industrial através de uma adaptação à tradicional e particular forma de implantação do conjunto mostra a capacidade criativa da arquiteta. A criação do novo e da tecnologia moderna não deixa de lado os limites colocados pela preexistência e os aspectos culturais envolvidos neste contexto. Contudo, estes limites são percebidos exclusivamente por Lina Bo Bardi, de forma que, ainda que exista uma liberdade criativa, há também um respeito para com a construção antiga e a preexistência. O que é preciso chamar a atenção é que, apesar do uso da tecnologia padronizada, o modo de inserção desta tecnologia se difere em determinados momentos conforme o *locus* em que será implantada. É então através do limite entre o antigo e o novo, ou melhor, entre criatividade e respeito presente nas intervenções de Lina Bo Bardi, que se pode considerar o seu procedimento.

Figura 2/3- Peças pré-fabricadas produzidas pela Faec.

Fonte: Ferraz, 2000.

Pouca contribuição oferece a iniciativa de classificar o trabalho de Lina Bo Bardi segundo uma ou outra linha de intervenção. O importante aqui é refletir sobre o limite estabelecido pela arquiteta durante seu procedimento criativo. É através do possível diálogo entre o antigo e o novo durante o

¹² Nesta segunda etapa é usada grande quantidade de mão-de-obra pouco qualificada.

procedimento do projeto que se pode apreender a contribuição da arquiteta, principalmente nas atuações em locais considerados importantes marcos referenciais da cidade.¹³

Sobre a ótica da teoria da restauração é importante considerar alguns pontos. Vale lembrar que, enquanto procedimento, não existe hoje uma visão que repudie a abertura ao novo em intervenções sobre ambientes vetustos. No entanto, segundo Giovanni Carbonara¹⁴, os meios usados para a inserção do novo diferenciam-se enquanto método (ou na própria inexistência dele). Por um lado, a abertura ao novo contribui para que a cidade não seja vista como um objeto cristalizado no passado ou se inicie um processo de “musealização” da cidade.¹⁵ Por outro, a aceitação do novo proporciona uma aparente “liberdade”, ou mesmo, uma constante “arbitrariedade” através do deleite individual do arquiteto. Dessa maneira, os danos causados atingem, na maior parte dos casos, a parcela mais fraca da proposição: a antiga (e, na maioria das vezes, esses danos são irreversíveis). Entre os extremos da inserção do novo (a destruição e a máxima proteção) existe a preocupação em se considerar o diálogo segundo uma metodologia científica aplicada. Contudo, não existe ainda hoje uma autêntica consciência a respeito dos métodos de inserção do novo com o intuito de se considerar este diálogo. Considera-se que o novo deve ser “respeitoso”, ou melhor, ter “qualidades” suficientes para fazer o antigo ter sentido novamente. Estes princípios postos provocam uma total incompreensão na medida em que são objetivos abstratos e apenas adjetivam as ações, mas não referenciam uma prática concreta. As ações se justificam e se desenvolvem sob termos absolutamente genéricos: “qualidade”, “respeitoso”, “sentido”, etc. O que resta como categoria objetiva no ato de criação do arquiteto são as normas referentes às edificações ou aos Planos Diretores. Porém, estas regras e normas (evidentemente necessárias na atuação da preservação patrimonial) não são categorias que justifiquem as ações no âmbito do restauro arquitetônico.

É necessário então retomar alguns pontos importantes das modificações no campo da restauração, principalmente aqueles sustentados pelo restauro crítico e a teoria de Cesare Brandi,

¹³ Por conta do limite entre o antigo e o novo no procedimento de Lina Bo Bardi, é possível encontrar várias classificações sobre a arquiteta na bibliografia procedente: ora considerada adepta do movimento moderno; ora considerada representante do restauro crítico no Brasil; ora aproximada aos arquitetos do Team X; ora comparada ao arquiteto italiano Carlo Scarpa. Essas analogias e aproximações são possíveis principalmente pela possibilidade do diálogo entre o antigo e o novo presente durante toda sua experiência: a formação propedêutica a partir dos preceitos *giovannonianos*, a destacar, a articulação mais orgânica entre as novas necessidades e o conjunto antigo; a preocupação com a nova percepção crítica do homem moderno através da observação da metodologia usada no desenvolvimento das formas expositivas na Itália (como metáfora da forma de inserção do novo na cidade); a referência à cultura popular na construção do novo. Também não se pode deixar de enfatizar a revisão dos arquitetos do pós-guerra a respeito da dimensão cultural existente no lugar e o que isso implica enquanto procedimento. O desejo desta geração em devolver o valor simbólico e cultural da cidade acaba gerando a necessidade de reavaliar os procedimentos de projeto – o que promove a revisão de algumas categorias intrínsecas à prática da preservação. Ao mesmo tempo, nesta época, a própria investida sobre a restauração ganha novos aportes, afirmando também a necessidade de dar soluções que espelham o tempo presente. Neste sentido, existe um movimento de aproximação entre os campos de atuação na cidade e na arquitetura, o que justifica também as constantes interlocuções entre Bruno Zevi, Cesare Brandi e Roberto Pane – para citar algumas discussões que, de certa forma, aproximam-se de Lina Bo Bardi através do diálogo com Zevi. Ver nota 2.

¹⁴ CARBONARA, Giovanni. *Avvicinamento al restauro*. Napoli: Linguori, 1997, p.186.

¹⁵ As chamadas “cidades-museus” são resultados de uma extremada preocupação com a proteção destes lugares. O próprio conceito de “centro histórico” é na verdade uma noção que apenas garante a função proibitiva dos profissionais da área da tutela sob a desmerecida cristalização daquele limite constituído de cidade. Cf. Argan “o mesmo conceito, porém, é teoricamente absurdo porque, se se quer conservar a cidade como instituição, não se pode admitir que ela conste de uma parte histórica com um valor qualitativo e de uma parte não-histórica, com caráter puramente quantitativo. Fique bem claro que o que tem e deve ter não apenas organização, mas substância histórica é a cidade em seu conjunto, antiga e moderna.” Cf. ARGAN, Giulio Carlo. Op.cit, p.79.

para que se possam entender alguns entraves da problemática contemporânea, principalmente sob o foco de uma metodologia mais palpável.

A Segunda Guerra Mundial provoca a necessidade de revisão das bases metodológicas pela incompatibilidade do procedimento filológico reticente até então com a situação de extrema destruição daquele momento. Retoma-se primeiramente a noção de restauro como *ato cultural*. Essa conjectura reforça a idéia de ligação direta às exigências da memória, ou seja, ao valor permanente e à duração histórica mais que qualquer outra hipótese – como aquelas ligadas aos objetivos de uso prático. Conclui-se então que restaurar configura um ato intelectual, com acento fortemente científico e portando evidentemente a atenção crítica somada à competência técnica. Não responde a regras pré-fixadas, mas constitui em si a reinvenção, caso por caso, através de critérios e métodos específicos. O processo crítico é bastante distinto do processo filológico: necessita-se de uma preparação do profissional no campo da história artística e arquitetônica e de operar com competência técnica para assegurar sua capacidade criativa. Essa criatividade garante, conforme Carbonara, uma solução particularizada em cada caso.¹⁶ No entanto, a criatividade é encaminhada segundo o aporte da conservação, o que na prática *“si tratta quindi d’intendere il restauro come azione mirante al recupero della vera immagine dell’opera che, come vedremo, può essere cosa diversa dall’immagine originale e non ha nulla a che fare con le tentazioni della vecchia ‘unità di stile”*¹⁷ O restauro faz coincidir ação crítica com processo criativo, objetivando não apenas tutelar o documento histórico mas também atualizar a imagem figurativa da obra, ou melhor, valorizar a dupla polaridade artística e histórica existente na obra. Ratificando, trata-se de uma criatividade que promove a dialética antigo/novo, onde o novo é conduzido pelo processo histórico-crítico usando-se de princípios e métodos como atribuição objetiva.

A proposta da prefeitura de Salvador de “restaurar” a cidade como um todo, somada à idéia de usar uma tecnologia industrial em larga escala num projeto de restauração, abre espaço para um procedimento que daria margem ao distanciamento de uma ação conservativa, uma vez que o uso da técnica modular e seqüencial poderia ignorar as particularidades locais e tradicionais através da simples repetição em qualquer que fosse sua destinação ou lugar. Lina Bo Bardi, ao deparar-se com estas questões, não deixa de afirmar a importância do valor cultural como foco da intervenção. A criação do novo é colocada sob o aporte crítico da preexistência. Este procedimento, como já dito, é um limite criado de inteira responsabilidade da arquiteta e, pode-se afirmar então que enquanto procedimento criativo Lina Bo Bardi aproxima-se da proposição do restauro crítico.

¹⁶ CARBONARA, Giovanni. *Avvicinament...*, op.cit, p.186.

¹⁷ *Ibidem*.

Figura 4- Peças pré-fabricadas adaptadas *in loco*.

Fonte: LATORRACA, 2000.

Outro aspecto parece importante: as diferentes abordagens contemporâneas do restauro preconizam, sem exceção, o respeito absoluto pela matéria antiga como inegável documento de valor histórico – o que ainda segue as mesmas preocupações de Lina Bo Bardi. Apesar da leitura da arquiteta parecer afinada em relação a estes limites da criatividade para a inserção do novo em ambientes antigos, o processo diferencia-se de um projeto de restauração em alguns aspectos. Apesar dos variados aportes encontrados, todas as vertentes atuais de restauro¹⁸ convergem no sentido de fundamentar a discussão através de um incontestável processo racional e científico. Portanto, o processo metodológico é justificado e cientificamente aprovado por uma equipe multidisciplinar. Dessa forma, conclui-se que a restauração tem um método a ser seguido, no qual engloba uma série de fatores ligados à conservação do patrimônio, como o reconhecimento do objeto como obra de arte, a pesquisa sistemática sobre o assunto, a documentação das etapas do trabalho, as indicações das intervenções apontando para o futuro, a possibilidade de reversibilidade e a publicação das ações promovidas. Ao deparar-se com o material do projeto de restauro do Centro Histórico de Salvador, percebe-se que não há nada comparado com o rigor técnico de um projeto de restauro. Além da falta de documentação do processo de execução das obras, a própria representação do projeto evidencia uma liberdade incomparável com outros projetos de restauro, pois, na maior parte são aquarelas, desenhos narrativos ou croquis.

¹⁸ Hoje existem basicamente três tendências no campo da restauração: a “crítico-conservativa”, a “conservação integral” e a “manutenção-repristinção”. Idem.

Figura 5- Aquarela de Lina Bo Bardi.

Fonte: FERRAZ, 2000.

Algumas observações devem ser levadas em conta sobre o processo metodológico da arquiteta, da análise, passando pelos desenhos até a execução da obra. Acredita-se que a partir do procedimento de Lina Bo Bardi, principalmente no diálogo estabelecido entre o antigo e o novo, é possível entender as diferentes formas de abordagem tanto em relação a um projeto de restauro como à idéia de projeto moderno como “ruptura”.

No material de análise é possível evidenciar a busca constante da “vocação do lugar”¹⁹. Este procedimento de leitura mostra algumas particularidades na metodologia adotada pela arquiteta. Os desenhos de análise já demonstram o espírito, a ambientação do lugar. Não têm precisão necessária para o detalhamento do projeto de restauro. São levantamentos proporcionados por aquarelas livres, narrativas. A aquarela feita por Lina Bo Bardi mostra fachadas contínuas de casarões coloniais que parecem apenas auto sustentar-se.

¹⁹ A leitura do contexto urbano onde o projeto se insere é um procedimento alinhado aos arquitetos do pós-guerra, principalmente àqueles participantes do Team X. “O problema do contexto foi uma questão recorrente entre os arquitetos modernos italianos desde os anos 40. Importava para eles desenvolver uma reflexão sobre a inserção da linguagem moderna em um entorno composto de edifícios antigos, monumentos históricos que guardavam a identidade do povo italiano e passagens de períodos importantes da história da civilização ocidental. O valor atribuído aos centros históricos, por um lado, e a crença na arquitetura moderna como solução para os problemas de espaço na sociedade contemporânea, por outro, levaram os arquitetos italianos a um dilema entre a tradição e o novo. Ernesto Rogers foi um dos primeiros a procurar uma síntese para essa oposição através do projeto da Torre Velasca.” BARONE, Ana Claudia. *Team 10: arquitetura como crítica*. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2002, p. 155.

Figura 6- Foto de Levantamento do Centro Historio de Salvador.

Fonte: Arquivos do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.

No ritmo das janelas de arco pleno intercalam-se imagens de pássaros voando no azul do céu e pessoas debruçadas nos balcões: configuram-se imagens de ruínas e fachadas soltas. Lina Bo Bardi desenha como se contasse a história do momento de sua visita ao lugar, pois as pessoas parecem olhar desconfiadas para ela, algumas inclusive escondendo-se. As casas têm cores amarelas, velhas, e ora aparecem verdes fortes sobre os telhados. Plantas vivas nascem das paredes. As mais variadas atividades acontecem na rua: pessoas sentadas, vendendo coisas, crianças brincando, cachorros, pessoas apressadas. Outro documento de análise, as fotos enviadas pela prefeitura, mostram exatamente a dinâmica existente no local. No pavimento superior de um sobrado, uma mulher trabalha em seus afazeres domésticos, esticando roupas no varal improvisado entre os batentes das janelas da fachada e nos balcões. Na parte térrea há um comércio local - a “Quitanda Laura” recebe mercadorias.

As crianças estão sempre presentes nas imagens de levantamento, brincando, sentadas nas soleiras, nas calçadas. Ficam visíveis também nas fotos encomendadas para a equipe de levantamento da prefeitura de Salvador as questões técnicas enfrentadas, além das ruínas em evidência. Infiltrações importantes, desmoronamento dos rebocos, estruturas aparentes, ferros enferrujados, coberturas danificadas, madeiras em deterioração, vidros quebrados, remoção de alguns elementos decorativos além das adições de divisórias improvisadas nas áreas internas. No entanto, este levantamento dos aspectos técnicos dos edifícios e seu estado de degradação nunca aparecem isolados, mas sempre animados por acontecimentos cotidianos, na tentativa de

documentar a situação completa do lugar, nos seus aspectos materiais e sociais, ou ainda, na forma como está sendo apropriado e vivido pelos habitantes locais. Esta observação detalhada é fundamental para se propor uma nova destinação para o lugar e, neste sentido, o uso é pensado como instrumento fundamental para a salvaguarda do conjunto, de modo a conduzi-lo da melhor forma para uma adequada inserção no tempo presente.²⁰

Assim, a questão do uso participa de forma orgânica e concomitante de todo o processo, constituindo elemento fundamental na definição do programa que embasa a nova proposta. Este procedimento é fundamental para entender a concepção de projeto proposto por Lina Bo Bardi, pois a aceitação deste princípio tem reverberações em todo o trabalho. A consideração da situação do presente repercute de forma incisiva no projeto de criação, funcionando da mesma forma que os limites normativos ou naturais. Sua percepção individual é tomada também em consideração e torna-se marca do processo criativo.

A memória individual da própria arquiteta torna-se coletiva no momento em que ela registra os fatos rotineiros em seus desenhos ou material de análise. Sua própria trajetória individual é considerada também: aquele que vê, interpreta, qualifica.²¹ É desta forma que se considera também a entrada da questão da participação popular no processo: através do filtro da sua sensibilidade para considerar as realidades encontradas durante o processo; na referência aos usos existentes, às formas de fazer; no repertório formal para a criação do novo retirado da cultura popular. Ou seja, o intuito democrático durante a seleção e a representação da identidade do cidadão comum concretiza-se no procedimento, pois Lina Bo Bardi torna a realidade encontrada intrínseca à nova proposta. Um exemplo significativo é o registro do vazamento de uma adutora de água na Praça da Sé. O acidente momentâneo é apropriado como “brincadeira” por algumas crianças que ali estão e assim um simples vazamento transforma-se numa grande e divertida piscina. Este espaço de lazer “efêmero” construído pelas crianças é documentado e incorporado na construção do novo programa para aquele lugar, que, com características de um país tropical, solicita o uso da água para que as pessoas se refresquem, e naquele acontecimento efêmero, registrado pela equipe, estava a sugestão e a prova de que isto poderia funcionar. Lina Bo Bardi parece recuperar o “incidente”, não como catástrofe da infra-estrutura, mas como *espontaneidade* capaz de se integrar e contribuir na construção do programa,²² como atividade lúdica. Este

²⁰ BARDI, Lina. Ladeira da Misericórdia. *Revista Projeto*, São Paulo, n.142, jan-fev, 1992.

²¹ Essa marca individual colocada no processo acontece também na execução dos projetos. Nas entrevistas com Marcelo Suzuki e Marcelo Ferraz isso fica evidente. Um erro na execução durante a obra é sempre colocado em evidência ao invés de tentar reverter a situação. “Pinta-se de vermelho”, pois também fez parte do processo, da história da obra.

²² Sobre o programa, ver ANELLI, Renato Luiz Sobral. *Interlocução com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo*. Texto de sistematização da produção científica para o Concurso de Livre Docência – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p. 80. O programa não é uma lista de atividades que a forma deve permitir, mas é parte fundamental do “processo de concepção”. Renato afirma na página 81: “*inserida a obra de Lina Bo na linha de Ponti e Rudofsky significa considerar sua atividade cenográfica no teatro não como um mero exercício inter-linguagens como muitas vezes se insiste em interpretar, mas como fato essencial para a constituição da sua poética arquitetônica. Dessa raiz comum, Lina Bo se aproxima mais da concepção de Rudofsky com seus questionamentos à erudição vazia da cultura abstrata e sua aproximação à simplicidade vital das culturas populares ou não-européias. Mas a valorização das artes decorativas, defendidas por Ponti ao longo de sua carreira, matiza o rigor ético e político da ação de Lina Bo e sua defesa por um design originado da cultura popular. Uma fantasia*”

acontecimento se materializa arquitetonicamente na proposta da Roda D'água e na Cachoeira do Pai Xangô.

Figura 7- Foto de levantamento no momento do rompimento da adutora.

Fonte: Arquivos do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi

Figura 8- Proposta de Lina Bo Bardi da Roda D'Água e a Cachoeira do pai Xangô.

Fonte: FERRAZ, 2000.

Esta interpretação torna-se plausível uma vez que o processo de criação adotado pela arquiteta parte da observação de situações locais, de materiais e de usos que são incorporados na construção do programa como condicionante da forma final. O desenho não parte, portanto, de referências formais universais abstratas dadas *a priori*, mas é engendrado paulatinamente no processo de reconhecimento do local da intervenção. O mesmo procedimento projetual é facilmente apontado por ela mesma na concepção do SESC-Pompéia:

“(...) na segunda vez que estive lá, um sábado, o ambiente era outro (...) crianças corriam, jovens jogavam futebol debaixo da chuva que caía dos telhados rachados, rindo com os

que Lina encontraria nos objetos utilitários e brinquedos populares reunidos na exposição *A mão do povo brasileiro*, onde a sucata se transformou em singelas peças figurativas.” Ver também: BARDI, Lina Bo. *Contribuição...*, op.cit.

²² FERRAZ, Marcelo (org). *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Empresa das Artes; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993. Olívia fala do lado místico da cachoeira nos projetos de Lina. OLIVEIRA, Olívia F. *Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra Editora/ Gustavo Gilli, 2006, p.161.

*chutes da bola na água. As mães preparavam os churrasquinhos e sanduíches na entrada da rua Clélia; Pensei: isto tudo deve continuar assim, com toda esta alegria.*²³

O caráter histórico que predomina no interesse do Centro Histórico como testemunho de uma cultura urbana surge principalmente na conservação da estrutura do tecido: no respeito aos cheios e vazios, na manutenção das estruturas viárias e dos elementos naturais que constituem aquele ambiente (singularidade geo-morfológica); na conservação da estrutura dos quarteirões e na proposição dos usos adequados ao lugar. A arquiteta, neste sentido, tem uma proposta bastante incidente ao que concerne à reestruturação urbanística, ou seja, uma proposta que leva em conta a relação entre o centro histórico e território no seu aspecto funcional. Mantém principalmente a estrutura existente: habitação nos pisos superiores e pequenos comércios no térreo. A memória local é o que se quer preservar apesar das atualizações pretendidas e as inovações não devem romper com as relações e características da situação existente.

O que mais chama a atenção enquanto respeito ao caráter histórico da estrutura urbana fica evidente principalmente no trato com a estrutura dos quarteirões. Diferentemente de propostas contemporâneas, os quintais em nenhum momento são abertos como “praças públicas”, mas respeita-se este vazio sob seu aspecto tipológico como “quintal interno”. A estrutura contínua das fachadas e a relação dos edifícios com a rua são mantidas o quanto possível. Exceções ocorrem quando há a total impossibilidade de restauração do edifício devido ao grau de deterioração apresentado naquele momento. Neste aspecto, Lina Bo Bardi nunca permite a falsificação, a repriminção ou qualquer ato presente que tente imitar o passado. A proposta da arquiteta é sempre, em qualquer momento, declarada, explícita como pertencente a sua própria época usando-se da tecnologia pré-fabricada. Há sempre uma harmonia exposta entre o presente e o passado atingida através da dissonância.

A Casa do Benin também é um exemplo onde isso acontece. Há uma praça ao lado da continuidade do casario. Nesta lacuna não se tenta criar algo que poderia ser então aquela forma original. Lina Bo Bardi também não tenta resgatar uma imagem figurativa da estrutura passada, mas sim aquilo que permaneceu até o momento presente. Deve-se considerar que o estado de degradação do Centro Histórico de Salvador não se deu por uma catástrofe (acidentes, bombardeios ou guerras), mas foi decorrente da ação lenta do tempo. Refazer uma lacuna seria ignorar este fato preexistente. Preserva-se assim uma espécie de praça, destituída de área verde, mas com equipamentos de serviço, como banheiro público, por exemplo. A praça é árida e construída.

Mesmo na inserção de edifícios com a tecnologia padronizada, o resultado é muito similar à estrutura encontrada no momento do levantamento, da presença da arquiteta no local. O

²³ Idem, ibidem.

tratamento das lacunas na Ladeira da Misericórdia é bastante elucidativo. Os elementos novos construídos diferenciam-se totalmente do conjunto antigo não só através da técnica construtiva, mas através da cor, forma e textura. No entanto, a cor do concreto é bastante semelhante ao muro de arrimo do fundo, além de contar com a presença importante de plantas na constituição destas fachadas, dando continuidade ao aspecto da paisagem (arrimo de pedra - talude verde). A implantação destes projetos na Ladeira da Misericórdia necessita de uma sensibilidade bastante aguçada, uma vez que o elemento mais importante nesta “fachada da cidade” é exatamente o “buraco” existente na malha urbana do Belvedere da Sé, localizada acima desta intervenção. Esta morfologia contínua constituída pelo casario e, logo, a interrupção neste ponto é significativa na estrutura histórica da cidade porque se configura um quadrado de entrada e saída da cidade, de defesa e ataque, de comunicação Novo-Velho Mundo. Portanto, a atenção para este fato histórico ainda se estabelece sem nenhuma interferência na inserção de uma nova arquitetura. Acredita-se que esta harmonia com a arquitetura moderna é fundamental neste lugar. Novamente, a arquitetura de Lina Bo Bardi pressupõe a cidade através de uma leitura histórica-crítica ampla e consciente.

A estrutura usada nesta intervenção é praticamente a síntese desta preocupação e pode esclarecer alguns pontos importantes da análise. O sistema de peças pré-fabricadas desenvolvidas pelo arquiteto Lelé, tem uma concepção bastante racional no processo de fabricação²⁴, mas dialoga também com o repertório formal deste lugar, analisado anteriormente. A concepção da estrutura parte de uma folha vegetal plissada, algo similar ao *curculigo*, um tipo de folha que tem uma estrutura plissada. A vontade da harmonia desta intervenção aparece já de início na concepção estrutural, na vontade de ser similar e de dar continuidade à vocação de “talude verde”. As peças são usadas por necessidade de consolidação tanto das paredes externas como da ruína existente. A solução é bastante funcional: são colocadas de forma escalonadas e mantém o aspecto da sua função de contrafortes. São estes contrafortes externos que possuem no seu interior jardineiras que permitem o crescimento de plantas. Mostra-se explicitamente a consolidação das estruturas antigas através do uso de novos materiais e de novas técnicas. Esta estrutura tem uma espécie de “costura” entre as placas de modo que o sistema fique monolítico, característica que permite dialogar com o funcionamento das paredes antigas de pedra da edificação. Esta intervenção, necessária para a conservação dos edifícios antigos, não falseia as estruturas antigas (apesar de ter o mesmo funcionamento monolítico), ao contrário, mostra-se moderna, eficiente e racional. As mesmas peças são usadas no interior dos edifícios para a solidificação das paredes internas. A forma plissada permite a obtenção de vazios nas paredes internas que possibilitam a passagem da rede hidráulica, o que possibilita a adequação do edifício para o uso da habitação. Este sistema possibilita a mais variada gama de formas e aberturas, liberdade mostrada no projeto do restaurante no final deste conjunto. As aberturas usadas neste

²⁴ BARDI, Lina Bo. Ladeira..., Op.cit., p.48

restaurante permitem uma outra relação com os ritmos exatos das fachadas da edificação antiga. São mais próximas de buracos de pedras irregulares que afloram por entre o verde das plantas.

Figura 9- Elementos pré-fabricados plissados usado para sustentação e consolidação da ruína.

Fonte: Ferraz, 2000.

Figura 10- Os mesmo elementos pré-fabricados usados na criação de um novo edifício.

Fonte: Ferraz, 2000.

Na apresentação do projeto da Ladeira da Misericórdia, Lina Bo Bardi faz algumas considerações sobre seu procedimento. Primeiro chama o processo usado como *recuperação*. Este termo é a tentativa de diferenciar o procedimento habitual no projeto daquele instituído pela prática de restauração no Brasil. O significado de *restauração* é restrito à *restituição de um estado primitivo*

de tempo, de lugar e de estilo. Apesar do reconhecimento da atualização da *Carta de Veneza* sobre os processos de restauração, a arquiteta evidencia que pouco se modificou na prática no país, constatando o seu procedimento de “retorno” ao estado original e com forte apelo estético.

Ao que parece, Lina Bo Bardi mostra-se atualizada em relação às discussões e à modificação da Teoria da Restauração. No entanto, os resultados obtidos podem ser considerados como sua interpretação da *Carta de Veneza* e, principalmente, como desdobramento das questões tratadas no decorrer do texto a propósito da sua formação e sua visão como arquitetura moderna - e a relação que esta estabelece entre o antigo e o novo. O conhecimento sobre a Teoria da Restauração é colocado muitas vezes por ela de forma bastante genérica (*‘princípios da restauração histórica tradicional’*). O que fica evidente é que a arquiteta utiliza-se basicamente de dois argumentos no projeto para o Centro Histórico: não abdicar da proposta como ação presente e respeitar a estrutura existente (morfológica e de uso), conforme indica:

“O que estamos procurando na recuperação do Centro Histórico da Bahia é justamente um marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da restauração tradicional. Para isso, pensamos num sistema de recuperação que deixe perfeitamente intacto o aspecto não somente exterior, mas também o espírito, a alma interna de cada edifício.”²⁵

A diferença entre o processo da arquiteta e os procedimentos implícitos na restauração ficam evidentes se considerada a metodologia adotada durante o projeto de recuperação. Como já foi colocado, a arquiteta não tem nenhuma sistematização pormenorizada do trabalho de acordo com as indicações da disciplina do restauro. Lina Bo Bardi é uma arquiteta moderna que olha para o existente, o que não significa ignorar alguns métodos usados na prática da restauração. As questões inerentes à vocação do lugar percebidas no uso cotidiano são essencialmente o que determinam o projeto.

As contradições entre discurso e proposta existem em muitos exemplos se se considera como leitura a metodologia da disciplina da restauração, principalmente, em relação aos aspectos conservativos da edificação antiga. Entretanto, há que se levarem em conta as ações apresentadas. Como arquiteta moderna da segunda geração, Lina Bo Bardi consegue estabelecer, através da leitura da preexistência e da visão crítica da história, fortes vínculos com a política cultural da época. Sua ação parece materializar o que o próprio Sphan preconizava na revisão das categorias culturais e do entendimento de patrimônio, cultura. Há visivelmente uma defasagem entre o processo de definição destas categorias e a atuação do órgão de preservação. As ações promovidas pelo Sphan ainda são presas à imagem estética original, são restritas ao

²⁵ Idem, p.50.

tombamento²⁶ de grandes monumentos símbolos de uma nação homogênea, branca, elitista e muito distante da representatividade de uma sociedade plural. Lina Bo Bardi trabalha em paralelo ao tom oficial – inclusive alheia ao instrumento do tombamento –, mas não por isso o seu procedimento sobre a cidade existente deixa de ser relevante. Apesar de sua posição marginal - no sentido de periférica ao tom oficial ou das classificações acadêmicas -, seu trabalho aparece à luz de uma clara coerência entre discurso e prática, tendo assim todo o mérito de valorização e atenção.

²⁶ Alguns projetos foram tombados posteriormente à sua intervenção, portanto, intui-se que Lina consegue com a atribuição de um novo sentido ao edifício, através de uma metodologia própria, evidenciar também o seu valor histórico, ou melhor, o seu valor como objeto mnemônico em seu sentido pleno. O Sesc Pompéia, como já dito, é um exemplo significativo dessa compreensão.

Referências Bibliográficas

AMADO, Jorge. Jorge Amado e o Pelourinho. *Revista Projeto*, n. 142, jan-fev/1992, p.46.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. *Interlocução com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo*. Texto de sistematização da produção científica para o Concurso de Livre Docência – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.

ARANTES, Otilia. *O lugar da arquitetura depois dos modernos*. São Paulo: Edusp, 2000.

ARGAN, Giulio Carlo. *História da Arte como História da Cidade*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BARBARA, Fernanda; OTONDO, Catherine. Sobre uma arquitetura. *Revista Caramelo*. São Paulo, n.4, p.78-81,1992.

BARDI, Lina Bo. A Catedral. *Habitat*, n.14, jan-fev,1954.

_____. Apresentação - Manifesto da Exposição de Arte Popular do Unhão. *Revista Mirantes das Artes*, n.6, nov/1967.

_____. Cinco anos entre os brancos: o Museu de Arte Moderna da Bahia. *Revista Caramelo*, São Paulo, n.4, 1998. Publicado originalmente na *Revista Mirantes das Artes*, n.6, novembro de 1967.

_____. *Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2002. (original tese apresentada no concurso da cadeira de Teoria da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), setembro de 1957.

_____. Ladeira da Misericórdia. *Revista Projeto*, São Paulo, n.142, jan-fev 1992.

_____. *Lina Bo Bardi arquiteto*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2006, 48p.Catálogo de exposição, São Paulo, MASP.

_____. Na Europa a casa do homem ruiu. *Rio*, n.92, fev/1947.

_____. Os museus vivos nos Estados Unidos. *Revista Habitat*, n.8, 1950, p.12.

_____. *Tempos de Grossura: o design no impasse*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p.21.

_____. Uma aula de arquitetura *Revista Projeto*, São Paulo, n.142, jan-fev/1992.

BARONE, Ana Claudia. *Team 10: arquitetura como crítica*. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2002.

BIERRENBACH, Ana Carolina. Lina Bo Bardi: tempo, história e restauro. *Revista CPC*, n.3, nov/2007 abril/2006, p.6-32. Disponível em:
http://www.usp.br/cpc/v1/php/wf07_revista_interna.php?id_revista=7&id_conteudo=18&tipo=5. Acesso dia 11/12/2006.

CAMPELLO, M. de Fátima de M. Barreto. *Lina Bo Bardi: as moradas da alma*. Dissertação de mestrado desenvolvida na escola de Engenharia de São Carlos (USP- São Carlos). São Carlos, 1997.

CHAGAS, Maurício de Almeida. *Modernismo e tradição: Lina Bo Bardi na Bahia*. Dissertação de Mestrado da área de Desenho Urbano apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 2002, 244p

FERNANDES, Antônio Sergio. *Empresarialismo urbano em Salvador: a recuperação do Centro Histórico do Pelourinho*. Dissertação de mestrado em Desenvolvimento Urbano na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pernambuco, 1998.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org). *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Empresa das Artes; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.

FONTANELE, Sabrina Studart. *Intervenções na cidade existente: um estudo sobre o centro Dragão do Mar e a praia de Iracema*. Dissertação de mestrado desenvolvida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo, 2004.

GIEDION, Siegfried. *Arquitectura y Comunidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1963.

_____. *Space, Time and Architecture, the growth of a new tradition*. Harvard University Press. Cambridge, 1941.

GIOVANNONI, Gustavo. *Proposte di sistemazione edilizia del quartiere del rinascimento in Roma*, 1916.

_____. *Questioni di architettura nella storia e nella vita*. Roma: Società Editrice d'Arte Illustrata, 1925.

_____. *Vecchie città ed edilizia nuova*. In: *Nuova Antologia*, 1913, p.450.

_____. *Vecchie città ed edilizia nuova*. Torino: Editrice Torinese, 193.

GOMES, Marco A de Filgueiras (org.) *Pelo Pelô. História Cultura e cidade*. Salvador: EDUFBA, 1995.

LATORRACA, Giancarlo (org.). *João Filgueiras Lima*. Portugal: Editora Blau/ Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

LE GOFF, Jacques. *História e Memória*. Campinas: Editora Unicamp, 2003.

_____. *Memória e História. Enciclopédia Einaledi*, p.162.

_____. *Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun*. São Paulo: Editora Unesp, 1998.

LEITE, Rogério Proença. *Contra usos da cidade: lugares e espaço público na experiência urbana contemporânea*. Campinas: Editora Unicamp, 2004.

LEPETIT, Bernard. *Por uma Nova História Urbana*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

MENESES, Ulpiano T. B. A paisagem como fato cultural. In: *Turismo e paisagem*. Rio de Janeiro: Contexto, 2002.

NOBRE, Eduardo Alberto Cusce. *Intervenções urbanas em Salvador: turismo e 'gentrificação' no processo de renovação urbana no Pelourinho*. Belo Horizonte: Ampur, 2003, p.1-11.

OLIVEIRA, Olívia. *Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra Editora/ Gustavo Gilli, 2006.

_____. Quarto de arquiteto: Lina Bo Bardi e a história. *Revista Óculum*, Campinas, n.5/6, p.83-88, mai/1995.

PACI, Enzo. Il cuore della città. In *Casabella Continuità*, n.202, ago-set/1954.

PANE, Roberto. Antico e nuovo. *Casabella*, n. 297, 1964.

PEREIRA, Juliano Aparecido. *A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste (1958-1964)*. Dissertação de Mestrado desenvolvida na Escola de Engenharia de São Carlos (USP-São Carlos). São Carlos, 2001.

PINHO, Osmundo S. de Araújo. *Descentrando o Pelô: narrativas, territórios e desigualdades raciais no Centro Histórico de Salvador*. Dissertação de mestrado em antropologia UNICAMP. Campinas, 1997.

ROGERS, E. N, SERT, J.L., TYRWHITT. J. *El Corazón de la Ciudad: por una vida más humana de la comunidad*. Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Barcelona: Hoepli, S. L., 1955.

_____. Continuità. *Casabella*, 199, dez. 1953- jan. 1954, p. 1-3.

_____. Discontinuità o continuità? *Casabella Continuità*, 294-295, dez-jan, 1964-65, p.1-2.

_____. *Experiencia de la arquitectura*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1965, p.37.

_____. La tradizione dell'architettura moderna italiana. *Casabella Continuità*, 206, jul-ago, 1955, p.1-7.

_____. Le responsabilità verso la tradizione. *Casabella Continuità*, 202, ago-set, 1954, p.1-3.

ROSSETI, Eduardo Pierrotti. *Tensão moderno/popular em Lina Bo Bardi: nexos da arquitetura*.

Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp165.asp>. Acesso em 12/05/2006.

ROSSI, Aldo. *La Arquitectura de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1999.

RUBINO, Silvana Barbosa. *Rotas da Modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968*. Tese de Doutorado (Departamento de Antropologia na FFLCH - Unicamp). Campinas, 2002.

SANTOS, Cecília Rodrigues. Assim, nas bordas e por dentro, os ratos foram roendo toda nossa cidade da Bahia. *Revista Projeto*, n.142, jan-fev/1992, p.56

SCHULZ, Christian Norberg. Genius Loci. *Paesaggio. Ambiente. Architettura*. Milão: Electa, 1992.

SOLÀ-MORALES, Ignasi. *Inscripciones*. Barcelona: G. Gilli, 2003.

TAFURI, Manfredo. *Storia dell'architettura italiana (1944-1985)*. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1982.

WIPLI, Mônica. *Intervenções urbanas em Centros Históricos. Estudo de Caso: cidade de Salvador*. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo, 2001.

WISNIK, Guilherme. Lina Bo Bardi: a interpretação cultural do Brasil 'pós-Brasília' *Folha de São Paulo* (Caderno Ilustrada), 11 de janeiro de 2006.

ZEVI, Bruno. Contro oghi teoria dell'ambientamento. *L'Architettura Cronache e Storia*, n.118, 1965, pp.212-13.

_____. Lina Bo Bardi: um architetto in tragitto ansioso. *Revista Caramelo*. São Paulo, n.4, 1992.

_____. Visione prospettica e spazio-temporalità nella'architettura moderna. *L'Architettura Cronache e Storia*, n.111, 1956, p.322-323.

ZUCCONI, Guido. *La città contesa: dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942)*. Milão: Jaca Book, 1989.

_____. *Lá città contesa: dagli ingegneri sanitari agli urbanisti (1885-1942)*. Milano: Editoriale Jaca Book, 1989.